

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PSIXOLOGIK XIZMATNI TASHKIL ETISH

Sufijonova Laylo

Marhamat tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini muvofiqlashtirish sho'basi bosh metodisti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304111>

Maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini o'rganib borish, kuzatish, tahlil qilish va aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida korreksiyalash yesa maktabgacha ta'lim tashkilotlari psixologlaridan tinimsiz izlanish va professional kompetentlik talab qiladi.

Barcha ota-onalar bolalar shifokori, logoped, til tarbiyachisi nima qilishi kerakligini yaxshi bilishadi. Biroq bugun bu ro'yxatga bolalar psixologi kerakmi? Agar kerak bo'lsa, bolalar psixologi boshqa mutaxassislardan qanday farq qiladi? Keling, ushbu savollarga javob berishga harakat qilaylik.

Bolalar psixologini psixiatr, nevropatolog yoki boshqa shifokor bilan aralashtirib yubormaslik kerak - bu tibbiyot mutaxassisligi emas. Bolalar psixologi tashxis qo'ymaydi, dori-darmon ro'yxatini yozmaydi. U ichki organlarning holati va bolaning tashqi ko'rinishi bilan emas, balki boshqa bolalar muammolari bilan shug'ullanadi. Bolalar muammolari ro'yxati juda keng va bevosita yoshga bog'liq.

Bolalar psixologi - bu kattalarga bolasi va ular bilan nima sodir bo'layotganini tushunishga yordam beradigan mutaxassis. Psixolog bolaning va ota-onaning hozirgi holati bilan ishlaydi, birlamchi diagnostika o'tkazadi, hayotiy vaziyat va oila tuzilishi haqida savollar beradi. Muloqot jarayonida psixolog ota-onaga o'z muammosini tushunishga, uning sabablarini tushunishga va yechim topishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologining faoliyati to'g'ridan-to'g'ri bolalarga qaratilgan, ammo yuqori samaradorlik uchun unga ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari - bolalar muammolarini hal qilishda ishtirok etadigan tarbiyachilar va ota-onalar kiradi. Psixolog ularga bola bilan ishlash bo'yicha professional maslahatlar va yordam beradi.

Farzandlari psixologik testdan o'tadigan ota-onalar ko'pincha natijalar boshqalarga ma'lum bo'lishidan xavotirda bo'ladi. Bilingki, psixologlarning axloqiy professional standartlaridan biri bu maxfiylikdir. Bolaning psixologik tekshiruv natijalari bo'yicha barcha ma'lumotlar ota-onalarga og'zaki (yoki yozma ravishda) individual suhbat davomida uzatiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirgan ota-onalar (yoki bolaning qonuniy vakillari) bolani psixologik qo'llab-quvvatlash uchun rozilikni imzolaydilar. Ota-onalar bolani bolalar bog'chasida psixologik qo'llab-quvvatlashdan bosh tortish huquqiga ega. Bunday holda, bola bilan ishlash faqat ota-ona psixologga yoki maktabgacha ta'lim tashkiloti direktoriga shaxsan murojaat qilib, psixologik yordam uchun yangi hujjat berganidan keyin mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida psixolog ishining maqsadi bolalarning psixologik salomatligini saqlash va mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotida ularning har tomonlama rivojlanishi, shuningdek, psixologik rivojlanish muammolarini hal qilishda bolalar, ota-onalar va o'qituvchilarga o'z vaqtida yordam ko'rsatishdir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologining vazifalari:

Diagnostik tekshiruv orqali bolalarning hissiy-shaxsiy va kognitiv rivojlanishidagi buzilishlarning sabablarini aniqlash;

Bolaning rivojlanishidagi buzilishlarni bartaraf etish, individual tuzatish va rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

Muayyan qiyin vaziyatning xavfli oqibatlarini prognoz qilish, agar u malakali pedagogik va psixologik jihatdan ishlab chiqilmagan bo'lsa;

Maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashish davrida va qiyin hayotiy vaziyatlarga tushib qolgan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash;

Tayyorgarlik guruhlari bolalarini psixologik qo'llab-quvvatlash, maktabga tayyorlash, rivojlanish dinamikasini kuzatish;

Bolalarni tarbiyalash, o'qitish va ijtimoiylashtirish jarayonida ularning shaxsiyatini rivojlantirishga yordam berish;

Ota-onalar va o'qituvchilarga maslahatlar berish;

Bolani tarbiyalashda ishtirok etuvchi kattalarning psixologik-pedagogik madaniyati va malakasini oshirish;

Maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologining faoliyati ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilariga qaratilgan:

1. Bolalarga psixologik yordam ko'rsatish:

- Psixologik diagnostika
- Rivojlanish ishlari
- Bolani psixologik qo'llab-quvvatlash

2. Bolalarning psixologik muammolarini hal qilishda ota-onalar bilan hamkorlik qilish:

- Rivojlanish bo'yicha maslahat
- Psixologik diagnostika va rivojlanish ishlari natijalari haqida ma'lumot berish
- Bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish bo'yicha psixologik ta'lim

3. O'quvchilarning psixologik muammolarini hal qilishda o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik qilish:

➤ Ta'lim va rivojlanishning psixologik masalalari bo'yicha o'qituvchilarga maslahat berish va xabardor qilish;

- Psixologik ta'lim
- Boshqa mutaxassislar bilan o'zaro munosabatlar

4. Psixologik tekshiruv ma'lumotlarini tahlil qilish natijalari va boshqa masalalar bo'yicha ma'muriyatga maslahat berish

Maktabgacha ta'lim tashkilotida psixolog nima qiladi?

Yosh guruhi	Psixologning vazifasi?
Kichik guruh (3-4 yosh)	<ul style="list-style-type: none"> • moslashish jarayonini qo'llab-quvvatlash, bolaning psixo-emotsional holatini kuzatish • guruh tarbiyachisi va hamshira bilan birgalikda moslashuv varag'ini yuritish • bolalar bilan o'yinlar, suhbatlar, psixo-emotsional stressni bartaraf etish uchun mashqlar • bolaning moslashuvi bo'yicha ota-onalar bilan hamkorlik • moslashish davrini normallashtirish bo'yicha

	guruh tarbiyachilari bilan maslahatlashuvlar
O'rta guruh (4-5 yosh)	<ul style="list-style-type: none"> • o'qituvchilar yoki ota-onalarning iltimosiga binoan bolaning individual diagnostikasi. • tashxis natijalari bo'yicha ota-onalar bilan individual maslahatlashuvlar. • bola bilan qo'shimcha individual ishlarni tashkil etish bo'yicha guruh o'qituvchilari bilan maslahatlashuvlar • turli xildagi psixologik o'yinlar
Katta guruh (5-6 yosh)	<ul style="list-style-type: none"> • o'qituvchilar yoki ota-onalarning iltimosiga binoan bolaning individual diagnostikasi. • tashxis natijalari bo'yicha ota-onalar bilan individual maslahatlashuvlar • turli xildagi psixologik o'yinlar
Maktabga tayyorlov guruhi (6-7 yosh)	<ul style="list-style-type: none"> • o'quv faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarning rivojlanish darajasini o'rganish • bolaning rivojlanish darajasini individual chuqur diagnostika qilish (agar bola davlat talablarida belgilangan natijalarni ko'rsatmasa). • tashxis natijalari bo'yicha ota-onalar bilan individual maslahatlashuvlar. • bola bilan qo'shimcha individual ishlarni tashkil etish bo'yicha guruh o'qituvchilari bilan maslahatlashuvlar • maktabga tayyorgarlik jarayonida bolalar bilan sinflarni rivojlantirish • bolalarning maktabga tayyorgarligining yakuniy tashxisi

Maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologining faoliyati quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari psixologi faoliyatida psixologik diagnostika

Psixologik diagnostika, birinchi navbatda, bolalar rivojlanishidagi muammolarni va ularni hal qilish yo'llarini aniqlash uchun amalga oshiriladi. Bundan tashqari, diagnostika o'z faoliyatining samaradorligini kuzatish imkonini beradi (maslahat, tuzatish va rivojlantirish ishlari, qo'llab-quvvatlash va boshqalar).

Tashkilotda psixodiagnostika quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

Bolalarning maktabgacha ta'limga moslashuvining diagnostikasi 2-3 oy davomida kundalik kuzatish orqali amalga oshiriladi. Har bir bola uchun moslashuv shakli to'ldiriladi, u guruh tarbiyachisi va hamshira bilan birgalikda yuritiladi. Kuzatish parametrlari quyidagilardir: bolaning hissiy holati, ishtahasi, uyquasi, o'yin va qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etishi, kasalliklarning chastotasi va boshqalar. Bolalarning maktabgacha ta'limga moslashishini kuzatish natijasi analitik hisobotda aks ettirilgan. Ushbu davrda moslashish qiyin bo'lgan bolalar aniqlanadi, muammoli moslashish sabablari va yordam ko'rsatish strategiyasi aniqlanadi.

O'quv yilining boshida maktabga tayyorlov guruhlarida diagnostika maktabga yetarlicha tayyor bo'lmagan bolalarni aniqlashga va rivojlanish faoliyatini tashkil etishga yordam beradi. Tekshiruv natijalariga ko'ra "muammoli" guruhni tashkil etgan bolalar chuqur individual diagnostikadan o'tadilar, bu esa yuzaga kelgan qiyinchiliklarning sabablarini aniqlash va rivojlanish yordamini ko'rsatish strategiyasini aniqlash imkonini beradi. Diagnostika natijalari guruh xulosasida (umumlashtirilgan shaklda) aks ettiriladi.

O'quv yilining oxirida kuzatish o'tkaziladi - maktabdagi qiyinchiliklarni bashorat qilish uchun bolalarning maktabda o'qishga tayyorligi so'rovi (tekshirish). Yakuniy tashxis natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotining tahliliy hisobotida va bolalarning rivojlanish xaritalarida aks ettiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari psixologlari faoliyatini tashkil qilishda pedagoglar va ota-onalar bilan hamkorlik muhim ahamiyat kasb etar ekan, psixolog o'z kasbining ustasi bo'lishi talab etiladi.